

Taleh Fərman oğlu Xəlilov
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Naxçıvan Dövlət Universiteti
<https://orcid.org/0000-0003-2350-743X>
x.taleh@gmail.com

STRATEJİ İDARƏETMƏDƏ İNNOVATİV YANAŞMALAR VƏ MÜASİR TƏHSİL TEKNOLOGİYALARININ ROLU

XÜLASƏ

Bu məqalədə strateji idarəetmə proseslərində innovativ yanaşmaların və müasir təhsil texnologiyalarının rolu təhlil olunur. Müasir dövrdə təhsil müəssisələrinin effektiv idarə olunması üçün strateji planlaşdırmanın yenilikçi metodlarla inteqrasiyası vacibdir. Texnologiyaların sürətli inkişafı, rəqəmsal alətlərin tədris və idarəetmədə geniş tətbiqi, təhsil müəssisələrinin strateji baxışlarını yenidən formalaşdırmağı zəruri edir. Məqalədə ali təhsil müəssisələrində rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, bulud texnologiyaları və digər innovasiyaların tətbiqi nümunələr əsasında izah edilir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunub ki, innovativ yanaşmalar və texnoloji inteqrasiya strateji məqsədlərə çatma prosesində çevikliyi və dayanıqlılığını artırır.

Açar sözlər: strateji idarəetmə, innovasiya, təhsil texnologiyaları, rəqəmsal transformasiya, ali təhsil

Талех Фарман оглы Халилов
Кандидат педагогических наук, доцент
Нахичеванский государственный университет
<https://orcid.org/0000-0003-2350-743X>
x.taleh@gmail.com

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль инновационных подходов и современных образовательных технологий в процессах стратегического управления. В современном мире для эффективного управления образовательными учреждениями важно интегрировать стратегическое планирование с новаторскими методами. Быстрое развитие технологий и широкое применение цифровых инструментов в обучении и управлении требуют пересмотра стратегических ориентиров образовательных организаций. В статье на примерах рассматривается внедрение цифровой трансформации, искусственного интеллекта, облачных технологий и других инноваций в вузах. Исследование показывает, что инновационные

подходы и технологическая интеграция повышают гибкость и устойчивость при достижении стратегических целей.

Ключевые слова: стратегическое управление, инновации, образовательные технологии, цифровая трансформация, высшее образование.

Taleh Farman oglu Khalilov
PhD in Pedagogy, Associate Professor
Nakhchivan State University
<https://orcid.org/0000-0003-2350-743X>
x.taleh@gmail.com

THE ROLE OF INNOVATIVE APPROACHES AND MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN STRATEGIC MANAGEMENT

ABSTRACT

This article examines the role of innovative approaches and modern educational technologies in strategic management processes. In the contemporary era, integrating strategic planning with innovative methods is essential for the effective management of educational institutions. The rapid development of technologies and the widespread use of digital tools in teaching and administration necessitate a reconsideration of educational institutions' strategic perspectives. The article illustrates the application of digital transformation, artificial intelligence, cloud technologies, and other innovations in higher education institutions through practical examples. The research findings indicate that innovative approaches and technological integration enhance agility and sustainability in achieving strategic objectives.

Keywords: strategic management, innovation, educational technologies, digital transformation, higher education.

GİRİŞ

Qloballaşma və sürətlə dəyişən texnoloji mühit, təhsil sistemlərini yeni idarəetmə yanaşmaları ilə təchiz etməyi zəruri edir. Müasir çağırışlar fonunda ali təhsil müəssisələrinin idarə olunması artıq yalnız klassik idarəetmə prinsiplərinə əsaslanmamalı, çevik və yenilikçi yanaşmalarla müşayiət olunmalıdır. Strateji idarəetmə bu kontekstdə sadəcə planların hazırlanması deyil, həm də texnoloji və təşkilati transformasiyanı nəzərə alan kompleks idarəetmə fəlsəfəsinə çevrilmişdir. Rəqəmsallaşma və texnoloji tərəqqi nəticəsində yaranan yeni imkanlar, təhsilin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, idarəetmədə şəffaflıq və hesabatlılıq kimi mühüm meyarları da önə çıxarır.

Hazırkı dövrdə ali təhsil müəssisələri bir sıra vacib çağırışlarla qarşı-qarşıyadır: global rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərmək, tədqiqat yönümlü fəaliyyətini gücləndirmək və dəyişən əmək bazarına uyğun kadr hazırlamaq kimi vəzifələr bu sahədə strateji baxışın vacibliyini daha da artırır. Bu səbəbdən, idarəetmədə çeviklik və proaktivlik kimi prinsiplərin tətbiqi daha da aktuallaşmışdır.

Ənənəvi idarəetmə modelləri ilə yanaşı, çevik (agile), layihəyönümlü və yaradıcı qərarverməyə əsaslanan idarəetmə yanaşmaları ön plana çıxır. Bütün bunların effektiv tətbiqi isə təhsilin texnoloji transformasiyası ilə sıx bağlıdır. Strateji yanaşmanın əsas komponentlərindən biri texnoloji və pedaqoji proseslərin uzlaşdırılması hesab olunur (Fullan, 2013).

Müasir idarəetmədə məqsədlərin aydın şəkildə müəyyənləşdirilməsi, fəaliyyətlərin sistemli şəkildə təşkil olunması və qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunmasının qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdə strateji idarəetmənin əsas funksiyalarından biri də dəyişən sosial və texnoloji mühitə uyğunlaşmaq və uzunmüddətli inkişafı təmin etməkdir. Bu baxımdan, təhsildə strateji idarəetmə yalnız inzibati vasitə deyil, həm də keyfiyyətin idarə olunmasında, performansın ölçülməsində və davamlı inkişafın təminində mühüm vasitədir (Bryson, 2018). Eyni zamanda, müasir təhsil texnologiyalarının - süni intellektin, avtomatlaşdırılmış idarəetmə platformalarının və rəqəmsal analitika vasitələrinin - tətbiqi strateji qərarların daha informasiyalı və effektiv qəbulunu təmin edir (OECD, 2022).

Aparılan beynəlxalq tədqiqatlar və praktiki nümunələr sübut edir ki, ali təhsil sistemlərində strateji idarəetmə yalnız sənədləşmədən ibarət olmamalı, bu sənədlərin tətbiqi mexanizmləri də real şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Strateji planların gerçəkliyə uyğun şəkildə həyata keçirilməsi, planlaşdırma, icra və monitorinq mərhələlərinin texnoloji alətlərlə inteqrasiya olunması ilə daha effektiv olur. Bu xüsusda, süni intellektə əsaslanan analitik sistemlər və informasiya texnologiyaları idarəetmədə resursların optimallaşdırılması və qərarların daha dəqiq verilməsi baxımından xüsusi rol oynayır (Khalilov, Adilzade, Rzayev, Guliyev & Yusifova, 2024).

Bununla yanaşı, strateji idarəetmə proseslərinin təşkilati səviyyədə strukturlaşdırılması və funksiyalaşdırılması təhsil müəssisələrinin idarəetmə mədəniyyətini dəyişir. Bu dəyişiklik, ali təhsil sistemlərinin rəqabətə davamlı və nəticəyönümlü fəaliyyətinə təkan verir. Son dövrlərdə aparılmış elmi tədqiqatlar təsdiqləyir ki, ali təhsildə strateji idarəetmə funksiyaları – planlaşdırma, təşkilatlandırma, koordinasiya, motivasiya və nəzarət – innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə daha effektiv həyata keçirilir (Khalilov, Aliyev, Guliyeva & Babayeva, 2024). Xüsusilə, qərarvermə proseslərində data əsaslı yanaşmaların və süni intellekt alqoritmlərinin tətbiqi, idarəetmə effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Ümumdünya təşkilatlarının hesabatlarında da vurğulanır ki, müasir təhsil sistemlərinin davamlı inkişafı üçün yalnız məzmunun deyil, idarəetmə mexanizmlərinin də modernləşdirilməsi tələb olunur. UNESCO-nun 2021-ci ildə hazırladığı “Sustainable Development Roadmap” sənədində göstərildiyi kimi, idarəetmə strategiyalarının əsas elementi kimi rəqəmsal bacarıqlar, texnoloji savadlılıq və inklüzivlik prinsipləri nəzərə alınmalıdır (UNESCO, 2021). Bu yanaşma həm də təhsilin ekosistemini daha davamlı və adaptiv bir platformaya çevirir.

Nəticə etibarilə, ali təhsil müəssisələrində strateji idarəetmənin innovativ texnologiyalarla uzlaşdırılması, yalnız texniki-modernləşmə prosesi kimi deyil, idarəetmənin məzmun və forma baxımından yenilənməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Belə transformasiya nəticəsində ali təhsil sistemləri daha çevik, şəffaf və dinamik idarəetmə modelinə keçid əldə edir ki, bu da onları gələcəyin çağırışlarına cavab verməyə hazırlıqlı edir.

STRATEJİ İDARƏETMƏDƏ İNNOVATİV YANAŞMALAR

Müasir təhsil sistemlərinin transformasiyası texnologiyanın sürətli inkişafı ilə sıx əlaqəlidir və bu, strateji idarəetmənin aparılmasında mühüm yer tutur. Rəqəmsallaşma və təhsil texnologiyalarının tətbiqi, ali təhsil müəssisələrinin idarəetmə proseslərini daha çevik, şəffaf və məlumat əsaslı edir. Belə texnologiyalar, təhsil müəssisələrinin uzunmüddətli inkişaf strategiyalarını formalaşdırarkən resursların optimallaşdırılması və xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün effektiv vasitələr təqdim edir (Khalilov, Adilzade, Rzayev, Guliyev & Yusifova, 2024).

Ənənəvi idarəetmə mexanizmlərindən fərqli olaraq, müasir təhsil texnologiyaları, xüsusilə məlumatların toplanması, təhlili və istifadəsi sahəsində yeni imkanlar açır. Məsələn, bulud əsaslı platformalar vasitəsilə tələbə məlumatlarının idarə olunması, təhsil proseslərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi daha operativ həyata keçirilir. Bu, strateji qərarların daha əsaslı və dəqiq olmasına imkan verir (OECD, 2022).

Bundan başqa, süni intellekt və böyük verilənlər analizləri, təhsil müəssisələrinə tələbə performansını və ehtiyaclarını daha dərinlən anlamağa kömək edir. Bu məlumatlar əsasında idarəçilər effektiv strategiyalar hazırlayır, tədris proqramlarını optimallaşdırır və təhsilin keyfiyyətini artırır (Fullan, 2013). Eyni zamanda, bu texnologiyalar idarəetmədə risklərin vaxtında aşkar olunmasını və qarşısının alınmasını təmin edir ki, bu da strateji planlaşdırmanın əsas tələblərindən biridir.

Müasir təhsil texnologiyalarının tətbiqi həmçinin idarəetmədə şəffaflıq və hesabatlılığın artırılmasına da xidmət edir. Məsələn, rəqəmsal idarəetmə sistemləri vasitəsilə resursların istifadəsi və layihələrin gedişi barədə real vaxt rejimində məlumat əldə etmək mümkündür. Bu da maraqlı tərəflərin – tələbələr, müəllimlər, valideynlər və dövlət qurumlarının – etimadını gücləndirir və idarəetmənin səmərəliliyini artırır (Khalilov, Aliyev, Guliyeva & Babayeva, 2024).

UNESCO-nun davamlı inkişaf üçün təhsil strategiyasında da vurğulandığı kimi, texnologiyaların təhsil sistemində inteqrasiyası yalnız tədrisin təkmilləşdirilməsi məqsədi daşmır, həm də inklüzivlik, bərabərlik və dayanıqlılıq prinsiplərinin həyata keçirilməsində mühüm vasitə kimi çıxış edir (UNESCO, 2021). Bu baxımdan, strateji idarəetmədə müasir texnologiyaların rolu yalnız idarəetmə proseslərinin optimallaşdırılması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda təhsilin sosial ədalət prinsipinə xidmət etməsinə şərait yaradır.

Nəticə olaraq, müasir təhsil texnologiyaları strateji idarəetmənin fundamental komponentinə çevrilmişdir. Onlar idarəetmənin innovativ, dinamik və məlumat əsaslı olmasını təmin etməklə, təhsil müəssisələrinin davamlı inkişafını və rəqabətqabiliyyətliyini gücləndirirlər.

MÜASİR TƏHSİL TEXNOLOGİYALARININ İNTEQRASIYASI

Son illərdə təhsil sahəsində texnologiyaların tətbiqi strateji idarəetmənin əsas tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu proses təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və idarəetmənin şəffaflığının artırılması məqsədilə texnoloji resursların sistemli inteqrasiyasını tələb edir. Təhsil texnologiyalarının müxtəlif növləri tədris və idarəetmə proseslərində fərqli funksiyalar yerinə yetirir və strateji idarəetmənin effektivliyini artırır (Khalilov, Adilzade, Rzayev, Guliyev & Yusifova, 2024).

Bu texnologiyalar arasında ilk növbədə Süni intellekt (AI) xüsusi önəm daşıyır. Süni intellektin tətbiqi sayəsində tədris fərdiləşdirilir, tələbələrin fərdi öyrənmə ehtiyacları daha dəqiq müəyyən edilir və təhsil performansına dair geniş təhlillər aparılır. AI alqoritmləri vasitəsilə əldə olunan məlumatlar idarəçilərə tələbələrin uğur səviyyəsini proqnozlaşdırmaq və tədris strategiyalarını buna uyğun tənzimləmək imkanı verir (OECD, 2022). Bu, təhsil prosesində adaptiv yanaşmanın tətbiqini və nəticələrin yaxşılaşdırılmasını təmin edir.

Tədris idarəetmə sistemləri (LMS) kimi Moodle, Canvas və digər platformalar isə təhsil müəssisələrində tədris proseslərinin planlaşdırılması, icrası və monitorinqi üçün mühüm vasitədir. Bu sistemlər vasitəsilə müəllimlər dərslər planlarını effektiv şəkildə hazırlaya, tələbələrlə interaktiv əlaqə qura və tədrisin keyfiyyətini davamlı olaraq qiymətləndirə bilirlər. LMS platformaları həmçinin təhsil müəssisələrinin strateji idarəetmə hədəflərinə çatmaq üçün zəruri olan məlumatların toplanmasına və təhlilinə şərait yaradır (Fullan, 2013).

Bulud texnologiyaları isə verilənlərin təhlükəsiz və fasiləsiz saxlanması, idarə olunması və paylaşılması imkanlarını təmin edir. Bulud əsaslı xidmətlər təhsil müəssisələrinə resurslarını mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə etmək, uzaqdan tədris və idarəetmə funksiyalarını səmərəli həyata keçirmək imkanı yaradır. Bu da strateji qərarların çevik qəbul edilməsini və operativ icrasını asanlaşdırır (Khalilov, Aliyev, Guliyeva & Babayeva, 2024).

Bundan əlavə, virtual və artırılmış reallıq (VR və AR) texnologiyaları tədrisin vizual və interaktiv komponentlərini zənginləşdirərək, tələbələrin öyrənmə prosesinə aktiv cəlb olunmasına kömək edir. Bu texnologiyalar mürəkkəb mövzuların daha asan qavranmasını təmin edir, eyni zamanda təhsilin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, tədrisin yeni və yaradıcı metodlarını tətbiq etmək imkanı yaradır (UNESCO, 2021).

Təhsil texnologiyalarının bu geniş spektri strateji idarəetmədə şəffaflıq, monitorinq və hesabatlılıq kimi əsas göstəricilərin yüksəlməsinə şərait yaradır. Müasir texnologiyalar vasitəsilə əldə olunan real vaxt məlumatları əsasən idarəçilər resursların istifadəsini, tədris proseslərinin effektivliyini və strateji hədəflərin yerinə yetirilməsini dəqiq qiymətləndirə bilirlər. Bu isə təhsil müəssisələrinin çevik və adaptiv idarəetmə sistemlərinin formalaşmasını təmin edir (Bryson, 2018).

Nəticədə, təhsil sahəsində müasir texnologiyaların inteqrasiyası yalnız texniki yenilik kimi deyil, həm də strateji idarəetmənin əsas komponenti kimi qiymətləndirilməlidir. Bu inteqrasiya təhsil sistemlərinin dayanıqlı inkişafı, innovativlik və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün zəruri şərtidir.

STRATEJİ İDARƏETMƏDƏ TEXNOLOGİYANIN FAYDALARI

Müasir dövrdə texnologiyaların strateji idarəetmədə rolu getdikcə artmaqdadır və bu, yalnız idarəetmə proseslərinin sadə təkmilləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır. Əsas hədəf texnologiyalar vasitəsilə çevik, məlumat əsaslı və davamlı inkişafı təmin edən innovasiya ekosistemlərinin qurulmasıdır. Belə ekosistemlər təşkilatlara yalnız cari ehtiyacları qarşılamamaqla yanaşı, gələcək çağırışlara da çevik adaptasiya imkanı verir (Bryson, 2018; Fullan, 2013).

Birinci növbədə, texnologiyaların tətbiqi verilənlərə əsaslanan qərarvermə prosesini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirir. Böyük verilənlər, analitik alətlər və süni intellekt vasitəsilə əldə olunan dəqiq və real vaxt məlumatları, idarəçilərə strateji məqsədlərə çatmaq üçün daha obyektiv və faktiki əsaslı

qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Bu, insan subyektivliyini minimuma endirir və idarəetmənin səmərəliliyini artırır (OECD, 2022; Khalilov, Adilzade, Rzayev, Guliyev & Yusifova, 2024).

İkincisi, texnologiyalar resursların optimallaşdırılması üçün effektiv vasitələr təqdim edir. İdarəçilər maliyyə, insan və maddi resursların daha məqsədyönlü və səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərdən və analitik modellərdən yararlanır. Bu isə təhsil müəssisələrinin strateji planlarında göstərilən prioritetlərin daha uğurla həyata keçirilməsinə şərait yaradır (Khalilov, Aliyev, Guliyeva & Babayeva, 2024).

Üçüncü mühüm fayda isə effektiv kommunikasiya və əməkdaşlıqdır. Müasir kommunikasiya platformaları idarəetmə komandasının, müəllimlərin və digər maraqlı tərəflərin birgə işləməsini və məlumat mübadiləsini asanlaşdırır. Bu, həm qərarvermə proseslərinin sürətlənməsinə, həm də strateji təşəbbüslərin daha geniş dəstəklənməsinə gətirib çıxarır (Fullan, 2013).

Dördüncü olaraq, texnologiyalar risklərin daha düzgün qiymətləndirilməsi və idarə olunması funksiyasını yerinə yetirir. İnformasiya sistemləri potensial təhlükələri vaxtında aşkarlayır, bu barədə rəhbərliyi məlumatlandırır və preventiv tədbirlərin görülməsini asanlaşdırır. Nəticədə, strateji planların icrası zamanı gözlənilməz çətinliklər minimuma enir və idarəetmənin dayanıqlığı təmin olunur (Bryson, 2018).

Nəhayət, texnologiyaların istifadəsi strateji idarəetmədə davamlı təkmilləşmə mədəniyyətinin formalaşmasına yardım edir. Müasir idarəetmə sistemləri daima yenilənən məlumatlar əsasında fəaliyyətləri qiymətləndirir və təkmilləşdirir, bu isə təşkilat daxilində innovasiya və öyrənmə mədəniyyətinin inkişafına təkan verir. Bu mədəniyyət, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün vacib amil kimi qəbul edilir (UNESCO, 2021).

Beləliklə, strateji idarəetmədə texnologiyanın tətbiqi yalnız proseslərin təkmilləşdirilməsi deyil, həm də innovativ, davamlı və çevik idarəetmə mühitinin yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə təşkilatların rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına və uzunmüddətli uğura zəmin hazırlayır.

BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏLƏRDƏN NÜMUNƏLƏR

Beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, strateji idarəetmədə müasir texnologiyaların səmərəli tətbiqi təhsil sistemlərinin inkişafında həlledici rol oynayır. Bu baxımdan, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən uğurlu layihələr və proqramlar texnologiyanın təhsil idarəçiliyində necə transformativ dəyişikliklərə yol açdığını ortaya qoyur.

Finlandiya nümunəsində strateji idarəetmədə texnologiyaların mərkəzləşdirilmiş və sistemli tətbiqi yüksək təhsil keyfiyyətinin davamlı inkişafını təmin etmişdir. Burada rəqəmsal infrastruktur təhsil müəssisələrinin resurslarını səmərəli idarə etməyə, tədris proseslərini optimallaşdırmağa və performansın daimi monitorinqinə imkan verir. Bu yanaşma təhsil sahəsində şəffaflıq və hesabatlılığın artırılması ilə yanaşı, davamlı təkmilləşməni dəstəkləyir (OECD, 2022).

Sinqapurun təhsil sahəsindəki uğurlu təcrübəsi isə "FutureSchools@Singapore" proqramı ilə bağlıdır. Bu təşəbbüs strateji idarəetməyə texnologiya əsaslı innovativ modellərin inteqrasiyasını nəzərdə tutur və təhsil müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, həmçinin adaptiv idarəetmə sistemlərinin qurulması məqsədini daşıyır. Proqram vasitəsilə rəqəmsal vasitələrdən istifadə tədris və

idarəetmə proseslərinin yenilənməsinə imkan yaradır və təhsil sisteminin gələcəyə hazır olmasını təmin edir (Fullan, 2013).

Yaponiyada isə ali təhsil müəssisələrində süni intellekt və böyük verilənlərin (Big Data) təhlilindən istifadə olunması ali təhsil strategiyalarının daha səmərəli icrasını təmin edir. Bu texnologiyalar vasitəsilə tələbə performansını, resurs istifadəsi və təhsil keyfiyyətinə dair geniş məlumatlar toplanır və analiz edilir ki, bu da strateji qərarların məlumatlı və nəticəyönümlü olmasına şərait yaradır. Beləliklə, Yaponiya nümunəsi göstərir ki, rəqəmsal innovasiyalar strateji idarəetmədə qərarvermə prosesini optimallaşdırır və təhsil sisteminin dayanıqlı inkişafına təkan verir (Khalilov, Aliyev, Guliyeva & Babayeva, 2024).

Bu beynəlxalq nümunələrdən görüldüyü kimi, texnologiyaların strateji idarəetmədə inteqrasiyası təhsil sistemlərinin müasir çağırışlara adaptasiyasını sürətləndirir və onların davamlı inkişafını təmin edir.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

Aparılan araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, strateji idarəetmədə innovativ yanaşmaların və müasir təhsil texnologiyalarının tətbiqi təhsil müəssisələrinin idarəetmə effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və onların rəqəbat qabiliyyətinin güclənməsinə şərait yaradır. Bu istiqamətdə tətbiq olunan innovasiyalar və rəqəmsallaşma prosesləri təhsil müəssisələrinin adaptivliyini, çevikliyi və davamlı inkişafını təmin edir.

Araşdırmanın nəticələrinə əsaslanaraq aşağıdakı təkliflər irəli sürülür:

1. Təhsil müəssisələrində rəqəmsal transformasiyanı hədəfləyən xüsusi və məqsədyönlü strateji planların hazırlanması zəruridir. Bu planlar texnologiyaların effektiv inteqrasiyasını və idarəetmənin modernləşdirilməsini təmin etməlidir.
2. İdarəetmə proseslərində məlumat analitikası və süni intellekt kimi qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi imkanlarının artırılması vacibdir. Bu, qərarvermə proseslərinin daha dəqiq və məlumatlı şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq.
3. Təhsil müəssisələrinin rəhbər heyəti üçün innovasiya və texnologiya sahəsində davamlı təlim proqramlarının təşkili, onların yeni idarəetmə metodları və texnoloji yeniliklər barədə biliklərinin artırılmasını təmin etməlidir.
4. Beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmış strateji idarəetmə təcrübələrinin diqqətlə araşdırılması və yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, təhsil sistemlərinin keyfiyyət və rəqəbat qabiliyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır.

Bu təkliflərin həyata keçirilməsi strateji idarəetmənin effektivliyini artırmaqla yanaşı, təhsil müəssisələrinin dayanıqlı inkişafını və innovativ potensialının güclənməsini təmin edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. 5th edition. Wiley.

Fullan, M. (2013). *Stratosphere: Integrating Technology, Pedagogy, and Change Knowledge*. Pearson.

Khalilov, T., Adilzade, I., Rzayev, O., Guliyev, N., & Yusifova, N. (2024). The role of strategic planning in the organization of management systems in higher education institutions: insights from international practice. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 6227-6235

Khalilov, T., Aliyev, V., Guliyeva, M., & Babayeva, M. (2024). Strategic management mechanisms, directions, and functions in higher education. *Pak. J. Life Soc. Sci.*, 22(2), 12146-12162.

OECD (2022). *Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills*.

UNESCO (2021). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*.